

Handreichung: Nutzungsrechte an Forschungsdaten

Wenn Sie mit fremden Daten arbeiten wollen, müssen Sie klären, wer die Rechte an den Daten besitzt und ob ethische oder datenschutzrechtliche Gründe gegen Ihr Forschungsvorhaben sprechen. Bitte beachten Sie hierzu auch die [Handreichung Datenschutz bei personenbezogenen Daten](#). Doch auch wenn Sie ausschließlich selbst Forschungsdaten generieren, lohnt es sich, zu wissen, welche Nutzungsrechte entstehen können.

In dieser Handreichung wird daher ein Überblick über Nutzungsrechte gegeben, die an Forschungsdaten bestehen können. Zudem bietet sie eine Entscheidungshilfe bei der Frage, ob gewonnene Forschungsdaten im Hinblick auf Nutzungsrechte veröffentlicht werden können.

1. Überblick über relevante Nutzungsrechte

Die Nutzungsrechte leiten sich aus folgenden Rechten ab: Vertraglichen Vereinbarungen, dem Urheberrecht, dem Leistungsschutzrecht, dem Arbeits- und Dienstrecht, dem Arbeitnehmererfinderrecht, dem Patentrecht sowie den Regelungen der guten wissenschaftlichen Praxis.

Wem die Nutzungsrechte zustehen, welche Nutzungsrechte einschlägig sind und ob überhaupt Nutzungsrechte an Forschungsdaten bestehen, kann je nach Einzelfall sehr unterschiedlich sein. Daher kann diese Handreichung nur einen Überblick über die Fragen geben, die sich im Umgang mit den Rechten an Forschungsergebnissen stellen und Hinweise geben, an welcher Stelle Sie sich juristisch beraten lassen sollten. Es empfiehlt sich, in Forschungsprojekten **Zugriffs-, Nachnutzungs- und Veröffentlichungsrechte frühzeitig vertraglich zu regeln.**

Die Fragen, die sich zu den Nutzungsrechten stellen, können in drei Phasen unterteilt werden: Während der **Forschungsphase** müssen die Rechte an bestehenden Forschungsdaten geprüft werden, auf denen Ihre Forschung ggf. aufbaut. Vor einer **Veröffentlichung** muss geprüft werden, wer die Rechte an den Ergebnissen bzw. Erfindungen hat, die produziert wurden. Mit der Veröffentlichung sollte festgelegt werden, wie die Ergebnisse **nachgenutzt** werden dürfen.

1.1. Können Forschungsdaten überhaupt geschützt sein?

An einzelnen Daten oder an reinen Informationen können keine Rechte bestehen. Insoweit können sich Nutzungsbeschränkungen allenfalls aus vertraglichen Vereinbarungen ergeben. Daten liegen jedoch nicht einzeln vor, sondern sind immer eingebettet in eine **Datensammlung**, an der Rechte bestehen können. Außerdem kann an einer Darstellung der Daten wie etwa in Form eines Diagramms oder eines Softwareprogramms Schutz bestehen. In Ausnahmefällen können die Forschungsdaten auch patentrechtlich geschützt sein, wenn deren Gewinnung auf einem patentrechtlich geschützten Verfahren beruht.

Nutzungsbeschränkungen können sich auch aus dem Datenschutz ergeben. Die vorliegende Handreichung klammert diesen Bereich jedoch aus, bitte beachten Sie hierzu die [Handreichung Datenschutz bei personenbezogenen Daten](#).

Auch wenn daher an Daten als bloße Fakten keine Rechte bestehen können, kann die Nutzung von Forschungsdaten Beschränkungen unterliegen. Die hierbei zu beachtenden Rechte werden im Folgenden erläutert.

1.2. Vertragliche Nutzungsbeschränkungen von bereitgestellten Forschungsdaten

Wer Forschungsdaten erzeugt, ist grundsätzlich frei, selbst darüber zu bestimmen, wie die Forschungsdaten von Dritten benutzt werden dürfen. Wenn daher **von Dritten bereitgestellte Forschungsdaten** genutzt werden sollen, ist es wichtig, die **Nutzungsbedingungen** desjenigen zu **prüfen**, der die Daten bereitstellt.

Es kann vorkommen, dass der Dritte eine freie Nutzung erlauben möchte, dies allerdings nicht klar kommuniziert. Informieren Sie diese Person in diesem Fall darüber, dass Sie die Daten gerne für ein Forschungsprojekt verwenden möchten und **fragen Sie** die Person, ob Sie die Daten hierfür nutzen dürfen und ob Sie hierbei etwas beachten sollten.

Können die Nutzungsbedingungen unproblematisch eingehalten werden, ist lediglich bei der Umsetzung darauf zu achten, dass diese auch eingehalten werden. Um dies zu ermöglichen, sollten alle an dem Forschungsprojekt beteiligten Personen über mögliche Anforderungen bei der Nutzung unterrichtet werden.

Sollten die Nutzungsbedingungen Ihre Nutzungsmöglichkeiten zu sehr einschränken, nehmen Sie Kontakt zu dem Ersteller der Forschungsdaten auf, um eine **Erlaubnis** bei dem Ersteller der Forschungsdaten **einzuholen**.

Sollte dieser nicht ermittelbar sein oder zu keiner solchen Erlaubniserteilung bereit sein, kann es sinnvoll sein zu **prüfen**, ob die Nutzungsbedingungen **rechtlich zulässig** sind. Bei

diesen wird es sich in aller Regel um Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) handeln, für die in vielen Ländern die Vertragsfreiheit eingeschränkt ist und die daher durchaus unzulässige Bestimmungen enthalten können. AGB dürfen beispielsweise keine überraschenden oder mehrdeutigen Klauseln aufweisen; ferner dürfen sie nicht den Verwender entgegen den Geboten von Treu und Glauben unangemessen benachteiligen. Eine solche Benachteiligung kann insbesondere vorliegen, wenn eine Bestimmung mit wesentlichen Grundgedanken der gesetzlichen Regelung, von der abgewichen wird, nicht zu vereinbaren ist oder wenn wesentliche Rechte, die sich aus der Natur des Vertrags ergeben, so eingeschränkt werden, dass die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet ist. Bestehen an bestimmten Forschungsdaten keinerlei Rechte, kann eine zu weite Beschränkung der Nutzbarkeit beispielsweise auf einem frei zugänglichen Repositorium durch AGB unzulässig sein. Da eine solche Bewertung juristischer Expertise bedarf, sollten Sie vor einer Nutzung der Forschungsdaten jenseits den Nutzungsbedingungen [Rechtsrat](#) einholen.

Sollen hingegen Forschungsdaten für eine [Nachnutzung](#) durch Dritte verfügbar gemacht werden, können Sie im Rahmen des rechtlich Zulässigen Bedingungen hierfür vorgeben.

Wenn Ihr Projekt durch Drittmittel finanziert wurde oder wenn Sie das Projekt mit weiteren Kooperationspartnern durchgeführt haben, sollten Sie prüfen, ob der Drittmittelgeber oder die Projektpartner Vorgaben für die Nachnutzung machen. Hinweise hierzu können sich beispielsweise in dem Bewilligungsbescheid oder auch in einem geschlossenen Kooperationsvertrag finden.

Darüber, wie Sie solche Bedingungen der Nachnutzung durch Verwendung von Lizenzen regeln können, informiert die [Handreichung Lizenzen für Forschungsdaten](#).

1.3. Forschungsdaten und Know-How im Rahmen von Kooperationsprojekten

Forschungsdaten werden häufig von Kooperationspartnern in Forschungs- und Entwicklungsprojekten als *Background IP* eingebracht. Die im Rahmen eines solchen Projektes geschaffenen Forschungs- und Entwicklungsergebnisse werden vertraglich häufig als *Foreground IP* bezeichnet. Hierbei sind nicht nur die IP-Rechte als solche und Softwareprogramme relevant, sondern häufig auch bloßes, keinem Sonderrechtsschutz unterliegendes *Know-How* wie etwa Daten oder Einstellparameter von wissenschaftlichen Untersuchungen.

Bei solchen gemeinsamen Projekten ist es nicht unüblich, dass es einschränkende Vorgaben zum Umgang mit dem Background IP, Verwertungsvorgaben zum Foreground IP und Geheimhaltungsvereinbarungen gibt. Es ist daher wichtig, dass Sie sich die vorliegenden Unterlagen wie etwa einen vorhandenen [Kooperationsvertrag](#) auf solche Regelungen

durchsehen. Dies ist besonders relevant, wenn private Wirtschaftsunternehmen an der Kooperation beteiligt sind.

Private Wirtschaftsunternehmen haben ein besonderes Interesse an einer wirtschaftlichen Verwertbarkeit und an einer **Geheimhaltung** von unveröffentlichtem Know-How. Die Praxis zeigt, dass sich das häufig mit dem Interesse von Forschenden, Forschungsergebnisse zu publizieren, **in Einklang bringen** lässt. Unternehmen sind es beispielsweise gewohnt, dass ihre Patentanmeldungen von den Patentämtern veröffentlicht werden. In Bezug auf das Know-How ist es sinnvoll, wenn Sie sich mit den Partnern eines Vorhabens **absprechen**. Häufig stellt sich heraus, dass sich wirtschaftlich relevantes Know-How und für eine Publikation relevante Forschungsergebnisse oftmals nicht überschneiden.

Wenn die wechselseitigen Interessen bereits **am Anfang einer Zusammenarbeit** zwischen den Partnern klargestellt werden, können Sie dies auch bereits bei den Regelungen für den Kooperationsvertrag berücksichtigen. Hierbei hilft Ihnen, dass durch die Einbindung einer durch öffentliche Mittel finanzierten Hochschule der Publikation von Forschungsergebnissen von Gesetzes wegen eine hohe Bedeutung zukommt. Außerdem ist mittlerweile anerkannt, dass auch Hochschulen und deren Mitarbeitende wirtschaftliche Interessen vertreten sollen, sodass Sie sich **auf keine Regelung einlassen** müssen, bei denen für die Hochschule oder Sie selbst **keine Partizipation an IP-Rechten** vorgesehen ist.

1.4. Urheberrechte

Nur in besonderen Fällen bestehen an den Forschungsdaten Urheberrechte. Regulärer Urheberrechtsschutz kann zwar für Werke der Literatur, Kunst und Wissenschaft bestehen. Dabei kann es sich auch um Software handeln, für die jedoch Sonderbestimmungen gelten (§§ 69a ff UrhG). Voraussetzung für die Schutzentstehung ist jedoch das Vorliegen einer **persönlichen geistigen Schöpfung**, also einer gewissen kreativen Eigenleistung (sog. Schöpfungshöhe). Geschützt ist das Werk, z.B. ein Text, außerdem nur in seiner konkreten Form. Den Forschungsdaten an sich kommt daher häufig kein Urheberrechtsschutz zu.

Darstellungen wissenschaftlicher oder technischer Art (§ 2 Abs. 1 Nr. 7 UrhG) können geschützt sein, wenn die Forschungsdaten hierdurch in origineller Form vermittelt werden, beispielsweise weil sie eine besonders leichte Erfassung einer Information, ermöglicht. Wichtig hierbei ist, dass das Urheberrecht dann jedoch nur an der Darstellung besteht, nicht an der dieser zugrunde liegenden Information. Diese unterliegt selbst keinem Urheberschutz.

Auch Sammlungen von Daten können Urheberrechtsschutz genießen, wenn sie aufgrund der Auswahl oder Anordnung der Elemente eine persönliche geistige Schöpfung sind.

Besteht ein Urheberrecht, hat der Urheber oder sein Rechtsnachfolger das ausschließliche Recht, das geschaffene Werk in körperlicher Form zu verwerten durch Vervielfältigung, Verbreitung oder Ausstellung. Er hat ferner das ausschließliche Recht, das Werk in unkörperlicher Form öffentlich wiederzugeben.

Was bedeutet das für Sie? Sie können die in Forschungsdaten enthaltene Information für Ihre Zwecke verwenden. Auch einfache Diagramme oder bloße Auflistungen von Daten können Sie aus urheberrechtlicher Sicht übernehmen. Handelt es sich hingegen **um aufbereitete Darstellungen von Informationen**, sollten Sie die **Darstellung nicht übernehmen**. Den Informationsgehalt können Sie jedoch nutzen.

1.5. Mit dem Urheberrecht verwandte Schutzrechte

Neben dem Urheberrecht können an Forschungsdaten weitere urheberrechtsähnliche Schutzrechte bestehen, die keine persönliche geistige Schöpfung erfordern. Diese urheberrechtsähnlichen Schutzrechte werden mit dem Urheberrecht *verwandte Schutzrechte* oder auch *Leistungsschutzrechte* genannt, die eine ähnliche Schutzwirkung wie Urheberrechte haben. Für Forschungsdaten sind diese verwandten Schutzrechte oftmals relevanter als die regulären Urheberrechte.

Als besonders relevante urheberrechtsähnliche Schutzrechte im Kontext wissenschaftlicher Forschung ist insbesondere der Schutz von Datenbanken, Lichtbildern und von wissenschaftlichen Ausgaben anzusehen.

1.5.1. Schutz von Datenbanken

Ein für Forschungsdaten sehr relevantes Schutzrecht ist der Schutz von **Datenbanken** nach § 87a ff. UrhG. Als Datenbanken gelten Sammlungen von Werken, Daten oder anderen Elementen, die systematisch oder methodisch angeordnet sind. Anders als bei Datenbankwerken ist jedoch keine persönliche geistige Schöpfung erforderlich; es genügt vielmehr, dass bei der Erstellung der Datenbank **eine wesentliche Investition** erforderlich gewesen ist.

Die Nutzung einer solchen Datenbank ist jedoch nicht schlichtweg untersagt. So dürfen unwesentliche Teile genutzt werden. Eine Vervielfältigung für Forschungszwecke ist darüber hinaus privilegiert, da für solche Zwecke zwar nicht die ganze Datenbank, jedoch durchaus wesentliche Teile einer solchen verwendet werden dürfen. Auch eine Nutzung für Unterrichtszwecke ist im erforderlichen Maß zulässig.

Der Hersteller einer Datenbank kann Ihnen daher nicht untersagen, die Datenbank im erforderlichen Maß für Ihre Forschungsvorhaben und Ihre Unterrichtstätigkeit zu nutzen. Die gesamte Datenbank dürfen Sie allerdings nicht replizieren. Die Privilegierung betrifft nur die Forschung selbst, nicht die Veröffentlichung der Forschungsdaten. Insoweit müssen Sie sich auf unwesentliche Teile beschränken, was jedoch für Publikationen in der üblichen wissenschaftlichen Praxis keine relevante Beschränkung mit sich bringt.

1.5.2. Schutz von Lichtbildern

Lichtbilder und lichtbildähnliche Erzeugnisse sind nach § 72 UrhG geschützt. Als Lichtbilder gelten hierbei alle Abbildungen, die dadurch entstehen, dass strahlungsempfindliche Schichten chemisch oder physikalisch durch Strahlung eine Veränderung erfahren. Unter den Begriff der lichtbildähnlichen Erzeugnisse fallen Abbildungen, die unter Benutzung strahlender Energie erzeugt werden.

Damit sind insbesondere alle Fotografien geschützt, aber auch z.B. Röntgenbilder und Computertomographie-Bilder oder auch digitale Fotografien und eingescannte Bilder.

Der Lichtbildschutz betrifft allerdings nicht rein virtuell erzeugte Bilder, beispielsweise CAD-Modelle, Computer-Animationen oder Webdesigns sowie am Computer erzeugte technische Zeichnungen. Somit können solche rein virtuell vorliegenden Abbildungen nur durch den regulären Urheberrechtsschutz geschützt sein, was jedoch eine persönliche geistige Schöpfung erfordert.

1.5.3. Schutz von wissenschaftlichen Ausgaben

Wissenschaftliche Ausgaben sind gemäß § 70 UrhG geschützt. Hiernach sind Ausgaben von Werken oder Texten geschützt, die als solche nicht urheberrechtlich geschützt sind, wenn sie das Ergebnis wissenschaftlich sichtender Tätigkeit darstellen oder sich wesentlich von den bisher bekannten Ausgaben dieser Werke oder Texte unterscheiden.

Beispielsweise kann es sich hier um Ausgaben von alten Büchern oder Zeichnungen handeln, deren urheberrechtlicher Schutz bereits abgelaufen ist. Wenn diese alten Werke aufgearbeitet werden und dies eine wissenschaftlich sichtende Tätigkeit erfordert, sind die entstandenen Ausgaben geschützt.

1.5.4. Weitere mit dem Urheberrecht verwandte Schutzrechte

Es existieren noch weitere mit dem Urheberrecht verwandte Schutzrechte wie etwa der Schutz nachgelassener Werke (§71 UrhG), der Schutz des ausübenden Künstlers (also von

Personen, die ein Werk ausführen, §§ 73 ff UrhG) oder der Schutz des Presseverlegers (§ 87f ff. UrhG).

1.6. Gewerbliche Schutzrechte

Schließlich sind bei den Nutzungsrechten auch die gewerblichen Schutzrechte zu berücksichtigen, also insbesondere Patente, Designs bzw. Geschmacksmuster und Marken.

Patente können bei Forschungsdaten relevant sein. Patente schützen Erzeugnisse und Verfahren. Einem Softwareprogramm kann eine patentierte Erfindung zugrunde liegen. Die mit einer patentierten Software erzeugten Daten können in Ausnahmefällen als unmittelbare Verfahrenserzeugnisse geschützt sein. Doch auch insoweit gilt, dass die in den Daten enthaltene Informationen patentrechtlich nicht geschützt werden kann. Während die Forschungsdaten selbst häufig keinem Patentierungsschutz unterliegen, können diese oftmals einen technischen Zusammenhang beschreiben, für den ein Patentschutz erlangt werden kann, also etwa eine Apparatur oder ein Messverfahren oder dergleichen.

Wenn im Rahmen der Forschung eine Patentierung beabsichtigt ist, sollten Sie die Veröffentlichung von Forschungsdaten, die diese Erfindung beschreiben, **hinauszögern, bis das Patent angemeldet** ist. Dies gilt auch für Publikationen in wissenschaftlichen Zeitschriften oder Monographien. Andernfalls gilt die Erfindung nicht mehr als neu, da sie bereits bekannt ist und kann nicht mehr patentiert werden.

Das Versuchsprivileg nach § 11 Nr. 2 PatG ist im Regelfall nicht einschlägig, da es nur Forschung zum Zwecke der Weiterentwicklung eines patentierten Gegenstands privilegiert, nicht jedoch die Benutzung eines patentierten Gegenstands zu anderweitigen Forschungszwecken.

Da das Hochschullehrerprivileg bei Dienstervfindungen nicht greift, liegen die **Rechte, aber auch die Pflichten bei der Hochschule**. Sollten Sie daher eine Patentanmeldung anstreben, müssen Sie diese der Hochschule **melden**. Diese kann dann entscheiden, ob sie die Erfindung in Anspruch nimmt oder ob sie Ihnen diese zur Anmeldung auf eigene Kosten freigibt. Nimmt die Hochschule die Erfindung in Anspruch, ist die Hochschule verpflichtet, eine Patentanmeldung anzumelden. Im Gegenzug erhalten Sie 30% der durch die Verwertung der Erfindung erzielten Einnahmen.

Besteht für die Person, welche die Erfindung getätigt hat, **kein Beschäftigungsverhältnis zur Hochschule**, so handelt es sich um eine **freie Erfindung**. Dies gilt auch für Erfindungen von Studierenden einer Hochschule. Die Rechte liegen in diesem Fall bei der Person, die die Erfindung gemacht hat. Die Erfindung muss dennoch der Hochschule vor der Veröffentlichung

August 2025

„FORTH-BW: Entwicklung und Implementierung eines bedarfsgerechten Forschungsdatenmanagements an HAW in Baden-Württemberg“, BMBF-gefördertes Verbundvorhaben, Laufzeit 2022-2025.

gemeldet werden, damit diese die Möglichkeit bekommt, zu bestreiten, dass die Erfindung frei ist. Auch gibt dies den Beteiligten die Möglichkeit, eine Vereinbarung zu treffen. So kann es für die Beteiligten oftmals sinnvoll sein, eine **Vereinbarung** zu treffen, die zu einem vergleichbaren Ergebnis führt, als wären Erfinder ohne Beschäftigungsverhältnis Mitarbeitende der Hochschule.

Designschutzrechte schützen **ästhetische Formschöpfungen**. Solche dürften bei Forschungsdaten eher selten betroffen sein, da sie regelmäßig eine hohe Produktreife voraussetzen.

Markenrechte können bei Forschungsdaten hingegen durchaus relevant sein, wenn Forschungsdaten Dritter verwendet werden, die unter einem Markennamen angeboten werden.

Bei Marken- und Design-Rechten ist zudem zu beachten, dass Rechte Dritter **auch ohne eine Eintragung in einem Marken- oder Design-Register** vorliegen können. Beispielsweise könnte bei bekannten Forschungsdaten eine Benutzungsmarke bestehen, also eine Marke, die nicht in einem Markenregister eingetragen ist, aber kraft Benutzung existiert. Dies kann auch bei Designs, die ästhetische Formschöpfungen schützen, der Fall sein, wobei bei Letzteren der Schutz auf einen Zeitraum von drei Jahren beschränkt ist.

I.7. Nutzungsrechte von an einem Forschungsprojekt beteiligtem Personal

Grundsätzlich stehen Forschungs- und Entwicklungsergebnisse dem Arbeit- oder Dienstgeber zu. Ergebnisse, die durch einen Hochschulmitarbeitenden aufgrund eines konkreten Auftrags erzielt worden sind, stehen damit regelmäßig der Hochschule zu.

Anders ist dies jedoch bei solchem **Personal**, welches **in keinem Arbeitsverhältnis** zur Hochschule steht, wie etwa Studierende oder externe Projektmitarbeiter. Sie sollten sich daher von diesen Personen **schriftlich oder per E-Mail bestätigen** lassen, dass alle im Rahmen des Projektes entstehenden Ergebnisse von Ihnen für die durch das Projekt vorgesehenen Zwecke auch genutzt werden können. Da die betroffenen Personen von einer solchen Zweckerreichung ebenfalls profitieren, dürfte es regelmäßig keine Schwierigkeiten bereiten, eine solche Zustimmung zu erhalten.

Besonderheiten gelten ferner bei solchem Personal, welches **freie Forschung** betreibt, also insbesondere bei Hochschullehrenden, aber auch bei Promovierenden oder anderen wissenschaftlich Mitarbeitenden, die keine Auftragsforschung betreiben, sondern einer eigenständigen Forschungstätigkeit nachgehen. Derartige Tätigkeiten können dazu führen, dass eine Nutzungsbefugnis aufgrund von Art. 5 Abs. 3 GG (Wissenschaftsfreiheit) nicht

automatisch der Hochschule zukommt, sondern bei den Mitarbeitenden verbleibt. Die **Rechtslage** ist aktuell **nicht eindeutig**. Während seit einer Gesetzesänderung im Jahr 2002 für Patentrechte eine ausschließliche Nutzungsbefugnis mittlerweile bei der Hochschule liegt, ist die Rechtslage bei Urheberrechten aktuell rechtlich nicht eindeutig. Häufig kann auch solches Personal verpflichtet sein, der Hochschule eine Nutzung anzubieten.

Sie sollten sich daher **mit der Hochschulverwaltung abstimmen**, wenn Verwertungsfragen im Raum stehen.

2. Vorgehen bei einer geplanten Veröffentlichung von Forschungsdaten

Vor einer Veröffentlichung von Forschungsdaten sollten Sie klären, dass keine Nutzungsrechte Dritter oder anderweitige vertragliche Regelungen entgegenstehen.

Betrifft die Veröffentlichung auch eine Nachnutzung von fremden Forschungsdaten, sollten Sie - so vorhanden - Nutzungsbedingungen prüfen und erforderlichenfalls eine Erlaubnis einholen. Sollte keine Erlaubniserteilung eingeholt werden können, kann eine Nutzung unter Umständen dennoch möglich sein, insbesondere wenn Sie lediglich den in den Forschungsdaten enthaltenen Informationsgehalt für Ihre Forschung verwendet haben.

Betrifft die Veröffentlichung ein Forschungsvorhaben, an dem weitere Projektpartner beteiligt waren, sollten Sie zunächst prüfen, ob es **Vereinbarungen zu Geheimhaltung und Nutzung** gibt. Beispielsweise können Kooperationsverträge Regelungen hierzu enthalten. Außerdem sollten Sie sich mit den Projektpartnern vor einer Veröffentlichung absprechen, um zu vermeiden, dass berechtigte Interessen von Projektpartnern übergangen werden.

Enthält die geplante Veröffentlichung eine **technische Erfindung**, kann es bei wirtschaftlich aussichtsreichen Verwertungschancen sinnvoll sein, **zunächst eine Patentanmeldung anzustreben**, bevor die Patentierung der Erfindung durch eine Veröffentlichung der Forschungsdaten unmöglich gemacht wird.

Waren bei der Erstellung der zu veröffentlichenden Forschungsdaten keine externen Partner involviert, jedoch weitere Mitarbeitende der Hochschule, sollten alle betroffenen Personen einbezogen werden. Wenn es hierzu noch keine Vereinbarung gibt, sollten Sie die betroffenen Personen über die Veröffentlichung informieren und fragen, ob diese auch namentlich genannt werden möchten, und ob sie mit der geplanten Veröffentlichung in der vorgesehenen Form einverstanden sind.

Im Anschluss können Sie ein passendes Repositorium und eine geeignete Standard-Lizenz für die Veröffentlichung auswählen. Zur Auswahl eines geeigneten Repositoriums informiert

die Handreichung „Repositorienwahl“. Über geeignete Standard-Lizenzen informiert Sie die Handreichung „Lizenzen für Forschungsdaten“.

Autorenhinweis:

Diese Handreichung wurde erstellt von Prof. Dr. Ina Klingele und Natalie Katzenstein von der Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl sowie Patent- und Rechtsanwalt Dr. Gerrit Schultz und Philip Robbert von der Anwaltskanzlei Maucher Jenkins, Freiburg.

Quellennachweise:

Dreier, Thomas / Schulze, Gernot (2025): Urheberrechtsgesetz: UrhG. Kommentar. 8. Auflage. München: C.H. Beck.

Götting, Horst-Peter / Lauber-Rönsberg, Anne / Rauer, Nils (Hrsg.) (2025): BeckOK Urheberrecht, 45. Edition, Stand: 01.02.2025. München: C.H. Beck.

Götting, Prof. Dr. Horst-Peter (2022): Das Urheberrecht des wissenschaftlichen Personals. In: Hartmer, Prof. Dr. Michael / Detmer, Prof. Dr. Hubert: Hochschulrecht. Ein Handbuch für die Praxis (4. Aufl.) (S. 863 – 921). C.F. Müller GmbH.

Kraßer, Prof. Dr. Rudolf (2022): Erfindungsrecht des wissenschaftlichen Personals. In: Hartmer, Prof. Dr. Michael / Detmer, Prof. Dr. Hubert: Hochschulrecht. Ein Handbuch für die Praxis (4. Aufl.) (S. 924 – 964). C.F. Müller GmbH.

Kreutzer, Till / Lahmann, Henning (2021): Rechtsfragen bei Open Science. Ein Leitfaden (2. Aufl.). Hamburg University Press.

Lauber-Rönsberg, Anne (2021): Rechtliche Aspekte des Forschungsdatenmanagements. In: Putnings, et al (Hrsg.): Praxishandbuch Forschungsdatenmanagement. (S. 98 – 114). De Gruyter GmbH.

	<p>Diese Handreichung steht unter der Creative Commons Namensnennung-Share Alike 4.0 International Lizenz (CC BY-SA 4.0). Weitere Informationen: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.de.</p>
---	---